

O`SMIRLIK DAVRIDA OG`ISHGAN XULQ SHAKLLANISHI VA UNGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596952>

Ravshanbekova Dilfuza Sherzod qizi

O`zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shaxsning og`ishgan xulqi va uning shakllanishi haqida nazariy ma`lumot hamda tahlillar bayon qilingan. Shuning bilan birga, maqolada o`smirlik davrida deviant xulq-atvorning shakllanishi va unga ta`sir etuvchi omillarning o`ziga xos jihatlari va ularning nazariy-ilmiy qarashlar yoritilini berilgan.*

Kalit so`z: *deviant, determinatsiya, reduksiya, genetika, asotsial, dispozitsiya, tajovuzkorlik, MNS, toksikomaniya va boshqalar.*

Shaxsning og`ishgan xulqi - bu umumqabul qilingan yoki rasman o`zgartirilgan ijtimoiy me`yorlarga mos tushmaydigan axloq. Boshqacha aytganda, bunday xulq mavjud qonunlar, qoidalar, an`abalar va ijtimoiy buyruqlarga mos tushmaydi.

Og`ishgan xulq determinatsiyasi haqidagi masala alohida diqqatga sazovor. Determinatsiya tushunchasi ostida og`ishgan xulqni chaqiruvchi, qo`zg`atuvchi yoki qo`llovchi omillar yig`indisi tushuniladi. Determinatsiyalovchi omillar shaxs shu tizim ostining biri hisoblanadigan ijtimoiy tashkilotlarning turlicha darajalarida amal qiladi. "Jamiya va shaxs" tizimi bir vaqtning o`zida bir necha darajada ishlaydi: geofizik, makrojamoatchilik, ijtimoiy-guruhli, mikroijtimoiy, individual-shaxsiy, psixofiziologik.

Ajratilgan darajalarga muvofiq shaxs og`ishgan xulqini determinatsiyalovchi quyidagi omillar guruhini aniqlash mumkin:

- Jismoniy muhitning tashqi sharoitlari;
- Tashqi ijtimoiy sharoitlar;
- Ichki nasliy-biologik va konstitusional tizim;
- Og`ishgan xulqning ichki shaxsiy sabablari va mexanizmlari¹.

Deviant xulq-atvorning vujudga kelishi haqida ikki xil qarash mavjud bo`lib, birinchisi tabiiy-biologik, ikkinchisi ijtimoiy reduksion fikrlardir. Tabiiy-biologik qarashlarga ko`ra, deviant xulq-atvorning kelib chiqishida biologik omillarning

¹ N.G` .Komilova. Xulqi og`ishgan bolalar psixologiyasi. O`quv qo`llanma. T.- 2007.

roli alohida o`rin tutadi. Genetik tuzilishning o`ziga xosligi, biokimik boshqarishning buzilishi, asab tizimi mexanizmlari ish faoliyatining buzilishi va boshqalar shunday omillardandir. Ijtimoiy-reduksion nazariyalar har qanday ichki, shu jumladan, psixologik (shaxs dispozitsiyalari) rolini inkor etgan holda og`ishgan xulq-atvorni ijtimoiy-iqtisodiy holatlar bilan tushuntirishga harakat qiladi. Venger psixologi F.Patakining fikricha, deviant xulq-atvor tizimli yoki ko`plab sababiy bog`liqlikka ega bo`lib, uning vujudga kelishi bir emas, balki bir qancha ya`ni tarixiy, makrosotsiologik, ijtimoiy-psixologik va individual-shaxsniy omillar roliga bog`liq.

Deviant xulq-atvorning shakllanishiga ham tashqi (jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy), ham ichki (psixologik) omillar ta`sir ko`rsatadi. Birinchi omillarga ishsizlik, hayot tarzini pastligi, jamiyatda u yoki bu qatlamning yashash darajasi va boshqalar kiradi. Ikkinchi guruh omillarga L.M.Zyubinning fikricha quyidagi omillar kiradi:

- ✓ Aqliy rivojlanishdagi yetishmovchilik (lekin patologiya emas), bu holat o`z xatti-harakatlarini to`g`ri tahlil qilish, oqibatini oldindan ko`rishga halaqit beradi;
- ✓ Tafakkur mustaqilligining yetishmasligi, yuqori darajada konformlilik, ta`sirlanuvchanlik;
- ✓ Quyi darajadagi aqliy faollik,, ma`naviy ehtiyojlarning qashshoqligi va beqarorligi.

Ushbu muammo yuzasidan yana ikki xil psixologik (ichki) sabablarni keltirish mumkin:

- ✓ Qanoatlantirilmagan prosotsial (ijtimoiy) ehtiyojlar bo`lib, ular ta`sirida shaxsda ichki ziddiyat paydo bo`ladi va asotsial (jamiyat uchun zid bo`lgan) ehtiyojlarning shakllanishiga olib keladi;
- ✓ Asotsial (jamiyat uchun zid bo`lgan) shaxs dispozitsiyalari (motivatorlari), ular o`z navbatida asotsial yo`llar va vositalar bilan o`z ehtiyojlarini qondirishga undaydi.

O`zligini anglash bilan bog`liq ehtiyojlarning qondirilmaslgi bolada tajovuzkorlikni vujudga keltiradi. O`zi yo`qotgan narsasining o`rniga boshqanikini o`zlashtirib olishga intiladi. Mustaqillikka, erkinlikka bo`lgan ehtiyojning qondirilmaslgi hammaga nisbatan tajovuzkorlik, protest, nomyishkorona bo`ysunmaslik, uydan qochib ketish kabi holatlarni vujudga keltiradi. Oilada va tengdoshlari davrasida o`zining haqiqiy o`rnini topa olmaslik o`z-o`zini tasdiqlashning negativ (salbiy) shakllaridan foydalanishga olib kelishi mumkin.

Tarbiya buzilishi va xulq og`ishining kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillar².

<i>Ijtimoiy omillar:</i>	<i>Oilaviy omillar:</i>	<i>Shaxsiy omillar:</i>	<i>Fiziologik omillar:</i>
<p>1) erkinlik hamda ijtimoiy tartib qoidalaridan qochish;</p> <p>2) qulay sharoit qidirish, hissiy hotirjamlik;</p> <p>3) o'z (men)iga past nazar bilan qarash, boshqalarga tobelik;</p> <p>4) moddiy kam ta'minlanganlikni his qilish, ota-ona xulq-atvoridan uyalish;</p> <p>5) ijtimoiy tartib-qoidalarni buzish; huquqbuzarlik, bezorilik, mayda o'g'rilik, fohishalik, g'iohvand moddalarni iste'mol qilish;</p> <p>6) kamta'minlanganlik, ota-onalarning ishsizligi;</p>	<p>1) ota-ona, o`qituvchi, kattalar va bolalar o`rtasida muloqotdagi muammolar;</p> <p>2) bolalar ga kattalar tomonidan diqqat-e'tiborning yetishmasligi;</p> <p>3) ota-onalar bilan farzandlar o`rtasidagi o`zaro tushunishning yo`ligi va ikki tomonlama intilishning yetishmasligi;</p> <p>4) ota-onalarning o`g`il va qiz bolalarga nisbatan qo`pol muomalada bo`lishlari;</p> <p>5) ko`rona otalik va onalik mehr-muhabbatining hukm surishi;</p>	<p>1) o`rtoqlar, sinfdoshlari, boshqa tengdoshlari bilan o`zaro aloqa;</p> <p>2) o`z-o`zini tushunmaslik va o`ziga salbiy munosabat;</p> <p>3) hayotiy yo`nalishlardagi orzu va havaslar;</p> <p>4) ichki ruhiy yolg`izlik, o`zgalarning tushunmasigi;</p> <p>5) baxtsizlikdan qiynalish, shaxsiy qiyinchiliklar;</p> <p>6) shaxsiy muvaffaqiyatsizlik, muammolardan havotirga tushish, irodasizlik;</p> <p>7) tashkilotchi emasligi;</p>	<p>1) agressivlik, jahldorlik, asabiylashish va ruhiy zo`riqish;</p> <p>2) bolaning ko`p kasal bo`lishi;</p> <p>3) qo`zg`aluvchanlikning kuchayishi;</p> <p>4) o`zini boshqara olmaslik;</p> <p>5) o`zlashtirishda aqlan qolib ketish;</p> <p>6) o`quvchining aqlan zaiflashishi;</p> <p>7) psixofiziologik va jinsiy tomondan bir xilda rivojlanmaganlik;</p> <p>8) tug`ma xususiyatlar;</p> <p>9) tug`ma nuqsonlar;</p> <p>10) orttirilgan nuqsonlar.</p>

² G` .Shoumarov, B.Umarov, F.Akromova. Yoshlarda xulq og`ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo'yicha psixologik maslahatlar. Uslubiy qo`llanma. T.- 2015.

<p>7) bola hayotida ijtimoiy-iqtisodiy tomondan qiyin vaziyatlarga tushish;</p> <p>8) jamiyat tuzilmasi; ijtimoiy institutlar, turmush tarzi, ijtimoiy me'yorlar.</p>	<p>6) oila davrasida, muhitida doimiy janjallarni qaror topganligi va ularni bartaraf etishga intilish yo`ligi;</p> <p>7) ota-onalarning beqaror his-tuyg`ulari, kayfiyatlari, ularning tartibsiz, tasodifiy harakterga ega bo`lishi;</p> <p>8) farzand va ota-onalarning shaxsiy qiziqishlarini o`zaro mos tushmasligi va tubdan qarama-qarshi ekanligi;</p> <p>9) farzandlar nazarida ota-onalarning salbiy xulq-atvori, ularning ichish va chekishlari, giyohvandligi va intim qiliqlari;</p> <p>10) ota-onalarning muntazam</p>	<p>8) o`qishdagi qiyinchilik, og`ir vaziyatlarga uchrash;</p> <p>9) hissiy havfsizlik "himoya qiluvchi"ni qidirish;</p> <p>10) spirtli ichimlik ichish va jamoat joyida chekish;</p> <p>11) toksiko maniya;</p> <p>12) maktab qoidalarini buzish, uyga berilgan vazifani bajarmaslik;</p> <p>13) mustaqil bo`lishga intilish;</p> <p>14) o`zgalariga tobe bo`lmaslik;</p> <p>15) o`ziga ishonchning yetarli emasligi;</p> <p>16) irodaviy-hissiy jihatdan zaifligi;</p> <p>17) yolg`izlik, o`zgalarni tushunmasligi;</p> <p>18) ijtimoiy xulq-atvor</p>	
---	---	---	--

	ravishda o`zaro janajallari; 11) noto`liq oilalar; 12) bolalar ning qobiliyatini kattalar tomonidan salbiy baholanishi; 13) ota-onalarni ma`naviy axloqsizligi.	ko`nikmasini kamligi; 19) bo`sh vaqtni to`g`ri tashkil qilinmasligi; 20) o`ziga e`tiborni xohlashi.	
--	--	---	--

O`smirlarda deviant xulq-atvorning sabablari:

- Biologik omillar (genetik, psixofiziologik va fiziologik);
- Ijtimoiy omillar (makro va mezofaktorlar (davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz, mafkuraning o`zgarishiamiyatda an'anaviy qadriyatlar ta'sirining pasayishi, ommaviy axborot vositalarining salbiy ta'siri va boshqalar), mikro omillar (bolalar rivojlanishi muammolari: oilada, guruhda, tengdoshlarda muloqot qilishdagi qiyinchiliklar va deviant ijtimoiy guruhlarning har bir bolaga ta'siri, maktabda bolani tarbiyalash va o`qitishning salbiy tomonlari);
- Psixologik omillar (yuqori darajadagi tashvish, tajovuzkorlik, intellektual rivojlanish darajasining pasayishi va o`z xatti-harakatlarini boshqarish qobiliyati, xatti-harakatlarning muvofiqligi, bolaning tushunmasligi, umumiy e'tirof etilgan "jamiyat me'yorlariga rioya qilish, shaxsning o`shishi, o`smirlarning shakllanishi", xulq-atvorning asotsial motivlar guruhi va boshqalar)³.

Bundan tashqari, o`smirlarning deviant xulq-atvorining sabablarini ikkita katta guruhga birlashtirish mumkin: ijtimoiy muhit omillari va tibbiy-biologik omillar.

Ijtimoiy muhit omillariga quyidagilar kiradi:

- *To'liq bo'lmagan oilalar.* Mazkur oilada bitta ota-ona tomonidan tarbiyalangan holda, bolalar bilan patologik munosabatlar xavfi mavjud bo`lib, ular shartsiz bo`ysunish, yetarli ishtirok etmaslik va tushunmovchilik talabiga

³ <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-deviantnogo-povedeniya-podrostkov-i-uslovii-obucheniya-v-sovremennoi-shkole>

asoslangan. Shuningdek, qarama-qarshi jins vakillari bilan o`zaro munosabatlarning namunasi yo`q.

- *Asotsial oilalar.*

- *Ziddiyatli (konflikt) oilalar.* Ota va ona o`rtasidagi keskinlik, tez-tez janjal, tushunmaslik tarbiyaga salbiy ta`sir qiladi va deviant xatti-harakatlarga olib keladi.

- *Ta`lim va tarbiyadagi xatolar.* Ta`lim va tarbiyadagi xatolar o`smir bilan qanday aloqa o`rnatishni bilmagan yoki istamaydigan o`qituvchilarning e`tiborsizligi tufayli paydo bo`ladi. Bunday xatti-harakatlar sinfdoshlar va o`qituvchilar bilan ziddiyatli vaziyatlarni shakllantirish uchun asos bo`lib xizmat qiladi.

O`smirlarda deviant xulq-atvorining shakllanishiga olib keladigan sabablarning ikkinchi guruhi tibbiy va biologik omillar bilan ifodalanadi, ularga quyidagilar kiradi:

- *Og`ir irsiyat* og`ishlarning rivojlanishiga insonning adaptive funksiyalarining tabiatini cheklaydigan himoya mexanizmlarining kamayishi ta`sir qilishi bilan bog`liq. Bu xususiyatlar bolada aqliy zaiflik, g`ayritabiiy harakter xususiyatlari, alkogolizm va giyohvandlikka moyillikni meros qilib olganida kuzatilishi mumkin.

- *MNS (markaziy nerv sistemasi) patalogiyasi.* Miyaning asab hujayralarida yuzaga keladigan biologik kamchilikning rivojlanishi hayotning birinchi yillarida jiddiy kasalliklar paydo bo`lganda sodir bo`ladi. Bu omil hissiy beqarorlik, adaptive qobiliyatlarning pasayishi orqali o`zini namoyon qiladi.

- *O`smirlik davrining o`ziga xos xususiyatlari.* Umuman olganda, o`smirlik davrida tanadagi gormonal o`zgarishlar yuzaga keladi, bu deviant xatti-harakatlarning paydo bo`lishiga yordam beradi. Bolaning miya yarim shari faol ravishda yetuklashadi, yuqori aqliy funksiyalar shakllanadi. Bularning barchasi harakter belgilarning kuchayishi orqali namoyon bo`ladi va g`ayrioddiy xatti-harakatlar sodir etilishiga olib keladi.

Tadqiqotlarning ko`rsatishicha, tarbiyasi qiyin, injiq, xulqi salbiy bolalar kelib chiqishining ijtimoiy sabablaridan tashqari, pedagogik va psixologik sabablari ham mavjud.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. N.G`.Komilova. Xulqi og`ishgan bolalar psixologiyasi. O`quv qo`llanma. T.- 2007.
2. G`.Shoumarov, B.Umarov, F.Akromova. Yoshlarda xulq og`ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo`yicha psixologik maslahatlar. Uslubiy qo`llanma. T.- 2015.
3. Atadjanov M., Salieva D.A. Xulqi og`ishgan bolalar psixologiyasi. Qo`qon 2020.
4. Nabiyeva O.R. Deviant xulqli o`smirlarni pedagogik korreksiyalash texnologiyasi. Magistrlik dissertatsiyasi. Namangan - 2017
5. Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведение. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
6. <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-deviantnogo-povedeniya-podrostkov-i-uslovii-obucheniya-v-sovremennoi-shkole>